

Sayfiddinov Muzaffar Mahammadjanovich

Namangan viloyati Chortoq tumani MMTBga qarashli

7-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘quvchisi

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA XX ASR O‘ZBEK MUSIQALARINI O‘RGANISH USLUBLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr o‘zbek musiqasini musiqa madaniyati darslarida o‘rgatishning metodik asoslari, interaktiv va integrativ yondashuvlar, hamda o‘quvchilarning ijodiy faolligini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi. Muallif milliy musiqa merosini o‘quv jarayoniga singdirish, noan’anaviy dars turlari orqali o‘quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish va musiqiy tafakkurni rivojlantirish zarurligini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: XX asr musiqasi, metodika, interaktiv usullar, integrativ yondashuv, milliy musiqa merosi, noan’anaviy dars turlari, ijodiy faollik, musiqa tahlili, o‘quvchilar qiziqishi.

Аннотация. В статье рассматриваются методические основы преподавания узбекской музыки XX века на уроках музыкальной культуры, а также использование интерактивных и интегративных подходов для повышения творческой активности учащихся. Автор подчеркивает необходимость включения национального музыкального наследия в образовательный процесс, применения нетрадиционных форм уроков для формирования уважения к национальным ценностям и развития музыкального мышления.

Ключевые слова: музыка XX века, методика, интерактивные методы, интегративный подход, национальное музыкальное наследие, нетрадиционные виды уроков, творческая активность, анализ музыки, интерес учащихся.

Annotation. This article examines the methodological foundations of teaching 20th-century Uzbek music in music culture lessons, focusing on interactive and integrative approaches to enhance students’ creative activity. The author emphasizes the importance of incorporating national musical heritage into the educational process and applying non-traditional lesson types to foster respect for cultural values and develop musical thinking.

Keywords: 20th century music, methodology, interactive methods, integrative approach, national musical heritage, non-traditional lesson types, creative activity, music analysis, students’ interest. O‘zbek xalq musiqasi va madaniy merosi asrlar davomida shakllangan bo‘lib,

XX asr o‘zbek musiqasi esa o‘ziga xos jihatlari va janrlari bilan boyib bordi. XX asrda O‘zbekiston milliy musiqasi jahon musiqasi bilan uyg‘unlashib, yangi uslub va yo‘nalishlarni o‘zida aks ettirdi. Bu davr musiqa ta’limi uchun qimmatli materiallarni taqdim etadi va o‘quvchilarni milliy musiqiy merosga jalb qilishda samarali usullarni qo‘llashni talab etadi.

XX asrda O‘zbekiston musiqasida milliy va zamonaviy yo‘nalishlar birgalikda rivojlandi. Bu davrda Abdulla Qodiriy, Hamza Hakimzoda Niyoziy va Fitrat kabi ijodkorlarning milliy asarlarida xalq qo‘shiqdari va yangi bastakorlik usullari namoyon bo‘ldi.

Musiqiy bilimlarni o'zlashtirish deganda biz musiqaga oid bo'lgan barcha bilimlarni o'zlashtirishni tushunamiz. Xususan:

- 1) Musiqa savodi (musiqa nazariyasining boshlang'ich bilimlari);
- 2) Musiqa tinglash va tahlil qilish;
- 3) Jamoa bo'lib qo'shiq kuylash;
- 4) Musiqiy ijodkorlik (musiqaga mos harakatlar qilish, bolalar cholg'u cholg'ularida chalib, musiqaga ritmik jo'r bo'lish). [1.110-b.]

Musiqa darsining asosiy xususiyati shundaki, musiqa ta'limining to'rt faoliyati mustaqil jarayon bo'lishi bilan birga, ular bir-biri bilan uzviy aloqada, o'zaro bog'liq ravishda olib borish kerak. Ushbu jarayonlarni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi, ularni ijodiy shaxs bo'lib yetishishlariga zamin yaratadi.

Darsning mohiyati, mazmuni va mavzusidan kelib chiqqan holda darsdagi biror bir faoliyat birinchi o'ringa chiqib qolishi mumkin. Musiqa darsining tuzilishi asosan, musiqiy ijrochilikni tashkil etadi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, birgina ashula aytish uchun nota yozuvi, dinamikasi, shtrixlarini bilish zarurdir. Jamoa bo'lib kuylash jarayonida o'quvchilarda jamoatchilik, do'stlik, birdamlik kabi fazilatlar shakllanadi. Bu jarayonda butun sinf jamoa bo'lib, "bir yoqadan bosh chiqarib" faol ishtirok etadilar. Shu tufayli musiqiy qobiliyati sust bo'lgan o'quvchilar faol va yaxshi musiqiy qobiliyatga ega bo'lgan o'quvchilarga ergashadilar.

Musiqiy qobiliyat faqatgina musiqiy amaliyot, musiqa san'atiga xos bo'lgan musiqiy material va maxsus usullar orqaligina rivojlantirilishi mumkin, ya'ni aynan musiqa insonning-musiqiy hislarini uyg'otadi.

Musiqa darsi har xil musiqiy nazariy faoliyatlarni o'z ichiga oladi: ashula aytish (vokal xor tarbiyasi, solfejo), musiqaning elemental nazariyasi (musiqa savodi), musiqa tinglash, musiqa tahlili, musiqa adabiyoti, musiqa ostida harakatlar bajarish.

Quyida biz bir darsning tuzilishini misol tariqasida keltiramiz:

- **Milliylilik va modernizm:** Xalq kuylarining zamonaviy vositalar bilan uyg'unlashishi.
- **Janrlarning kengayishi:** Opera, simfonik asarlar, estrada va estrada-jaz yo'nalishlarining paydo bo'lishi.
- **Bastakorlik va ijrochilikning rivoji:** Kompozitorlar va ijrochilar o'zbek musiqasiga yangi ohang va ranglar qo'shdilar. [2.110-b.]

Maktab va kollejdagi musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa madaniyatini o'rgatish orqali o'quvchilarda o'z madaniyatiga bo'lgan hurmatni shakllantirish muhimdir. XX asr o'zbek musiqasini o'rganish orqali o'quvchilar musiqiy tafakkurini boyitishlari, musiqa orqali tarixiy va madaniy bilimlarini kengaytirishlari mumkin.

XX asr o'zbek musiqasini o'rganish o'rganishning afzalliklari:

- milliy o'zlikni anglash va o'zbek madaniy merosini o'rganish.
- musiqiy tafakkur va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish.
- namunaviy va klassik musiqa janrlari o'rtasidagi farq va uyg'unlikni tushunish.

XX asr o‘zbek musiqasini o‘rganish uslublari

O‘quvchilarda milliy musiqa madaniyatiga qiziqishni oshirish uchun o‘qituvchilar quyidagi uslublardan foydalanishlari mumkin:

- 1 Interaktiv o‘qitish: Multimedia texnologiyalari yordamida XX asr o‘zbek musiqasining namoyishlarini ko‘rsatish va ularning tarixiy kontekstini tushuntirish.
- 2 Ijodiy yondashuvlar: O‘quvchilarni o‘z musiqiy kompozitsiyalarini yaratishga undash va ularni milliy musiqa elementlariga asoslangan tarzda ijod qilishga qiziqtirish.
- 3 Tinglash va tahlil qilish: XX asr kompozitorlarining asarlarini tinglash va ularning musiqiy elementlarini tahlil qilish orqali o‘quvchilarning musiqiy didini rivojlantirish.
- 4 Ochiq darslar va amaliy mashg‘ulotlar: Maktabdan tashqari madaniy tadbirlar tashkil qilish va o‘zbek musiqasi san’atkorlari bilan uchrashuvlar o‘tkazish.
- 5 Musiqa va tarix integratsiyasi: Musiqaning tarixiy hodisalar va o‘zbek madaniyati bilan aloqadorligini ko‘rsatish. [3.110-b.]

Umumiy o‘rta ta’lim maktabining har bir bosqichi o‘qituvchi oldiga bir qator vazifalarni qo‘yadi. O‘qituvchi o‘z imkoniyati va salohiyatidan kelib chiqqan holda, umumdidaktik metodlardan foydalanishi, bosqichlararo uzluksizlikni ta’minlashi, turli xil metodlardan unumli foydalanishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llashi kerak. Uzluksiz ta’limning ayrim bosqichlarini o‘zaro aloqadorlikda o‘rganish muhimdir. Chunki o‘rganadigan mavzulari, bolalarning yosh xususiyatlari, o‘zlashtirish qobiliyatlari bu sinflarda deyarli bir xil bo‘ladi. Shuning uchun ham 5-6- sinflarni uzviy holda o‘rganish mumkin. 4-sinfda boshlang‘ich maktabning tugaganligini hisobga oladigan bo‘lsak, 5-sinfda bolalar bevosita yangi bosqichga, ya’ni o‘rta ta’lim tizimining boshlang‘ich bosqichiga o‘tadilar. Bu - sinfda barcha fanlar bo‘yicha o‘qituvchilarning o‘zgarishi, sinf rahbarining o‘zgarishi o‘quvchilarning yangi sharoitlarga ko‘nikishini talab qiladi, Bu jarayon ayrim o‘quvchilarga qiyinchiliklar tug‘diradi.

O‘quvchilarining yosh xususiyatlariga umumiy xarakteristika

Pedagogik-psixologik adabiyotlardan ma’lumki, bu yosh o‘smirlik davriga to‘g‘ri keladi. O‘smirlik davri chegaralari taxminan 5-8-sinfiga to‘g‘ri keladi va 11-12 yoshdan 14-15 yoshgacha bo‘lgan davrni qamrab oladi, lekin o‘smirlik yoshiga o‘tish 5-sinfga o‘tish bilan mos tushmasligi va bir yil oldin yoki keyin sodir bo‘lishi ham mumkin.

O‘smirlik davri “o‘tish”, “keskin o‘zgaruvchan”, “mushkul”, “qiyin” davr deb ham nomlanadi. O‘quvchilarda bu yoshda sodir bo‘ladigan rivojlanish jarayonlarining murakkab va muhimligi qayd etish joiz. Bu hayotning bir davridan boshqasiga o‘tish bilan bog‘liq. Inson rivojlanishining barcha yo‘nalishlari bo‘yicha (jismoniy, aqliy, ruhiy, axloqiy, ijtimoiy) katta sifat va miqdoriy o‘zgarishlar ro‘y beradi. [4.56-b.]

7-sinf o‘smirlik davriga to‘g‘ri kelib, qiyin o‘quvchi davr hisoblanadi. Bu ko‘pgina olimlarning kuzatishlarida o‘z aksini topgan. O‘quvchilar bu yoshda jismoniy yetiladilar. Bu davrda musiqa darslarini o‘smirning holatiga qarab tashkillashtirish talab etiladi.

Bu davrda o‘quvchilarda ovoz mutasiyasining eng rivojlangan paytidir. Ovoz apparati o‘smir organizmida kechayotgan jarayonlar tufayli o‘zgaradi. Ovoz apparatining o‘sishi ravonligini yo‘qotib, notekis rivojlanadi. Ayrim o‘quvchilarda mutasiya 5-6-sinflarda boshlangan bo‘lsa, ayrimlarida endi boshlanadi. Bu o‘qituvchidan nihoyatda katta mas’uliyatni talab etadi. Chunki sinfnig yarmi mutasiyaning so‘nngi bosqichida bo‘lsa, qolgan yarmi boshida bo‘ladi. Bu davrda

o‘quvchilarning ovoz diapazoni yuqori ovozlarda -1 “do”dan 2 “mi”gacha, quyi ovozlarda - kichik oktava “si”dan 2 oktava “re” gacha bo‘ladi.

7-sinf o‘quvchilarining ichki dunyosi ancha shakllangan va rivojlangan bo‘ladi. Ularning dunyoqarashi kengaygan bo‘lib, o‘z fikr-mulohazalarini bemalol bayon eta oladilar. Musiqiy didlari ham yaxshi shakllangan bo‘lib, o‘qituvchi repertuar tanlashda uilarning qiziqishlarini hisobga olmog‘i kerak.

7-sinf o‘quvchilari ixtiyoriy diqqatga ega bo‘ladilar va qiyinchiliklarsiz yirik musiqa shakllarini idrok eta oladilar (uvertyura, simfoniya sonata, maqom va hokazo). O‘quvchilar asarga nisbatan paydo bo‘lgan his-tuyg‘ulari, tasavvurlarini hikoya tarzida aytib bera oladilar. [5.41-b.] Shuningdek, 7- sinf o‘quvchilari kompozitor yoki bastakor haqida referatlar, bukletlar va nutqlar tayyorlay oladilar. Musiqa o‘qituvchisi o‘quvchilarning mana shunday ijodiy xislatlaridan unumli foydalangan holda, ularni musiqiy to‘garaklar, xor jamoalariga jalb qilishi, qolaversa, o‘quvchilar orasida o‘tkaziladigan tanlov, musobaqa va olimpiadalarga jalb etishi muhim. Bu o‘quvchilarning musiqaga bo‘lgan qiziqishlarini orttirib qolmay, balki yetti yil davomida olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini ham mustahkamlashga yordam beradi.

Qo‘shiq kuylash faoliyati

5-6-sinfda qo‘shiq kuylash faoliyati o‘quvchilarda melodik, garmonik eshituv, ladni his etish, sof intonatsiya kabi musiqiy qobiliyatlarni rivojlantiradi. Ovoz apparati o‘smir organizmida kechayotgan jarayonlar tufayli o‘zgaradi. Jismoniy o‘shish ham ovoz apparatining o‘shishi ham ravonligini yo‘qotib, notekis ravishda shakllanadi. Bu davrda mutatsiya davom etadi. Shuning uchun ham ularga ovoz diapazoni keng, baland dinamikadagi asarlarni kuylash tavsiya etilmaydi. O‘quvchilar qo‘shiqlari past-yarim ovozda baqirmasdan, ehtiyotkorlik bilan kuylashlari kerak. Bu sinf o‘quvchilari bilan bir ovozli qo‘shiqlar bilan birga ikki ovozli qo‘shiqlar ustida ham ish olib boriladi. [6.45-b.] Buning uchun kichik hajmdagi kanonlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Qo‘shiqlar o‘rtacha sur‘atda yozilgan bo‘lishi, katta intervallarga sakrashlarning bo‘lmasligi bu davrda muhim ahamiyat kasb etadi.

7-sinfda qo‘shiq kuylash jarayonida o‘tgan sinflardagi vokal-xor malakalari mustahkamlanadi va aralash xorda kuylashning boshlang‘ich malakalari shakllanadi.[7.47-b.] Shuni e‘tiborga olshi kerakki, bolalarning ovoz apparati o‘zgarishi natijasida ular o‘zlarining “yangi ovoz”laridan uyalib, qo‘shiqni kuylamasligi mumkin. Bu paytda o‘qituvchi ehtiyotkorlik bilan yondashib, kerakli chora-tadbirlarni qo‘llashi kerak.

Musiqa tinglash faoliyati

5-sinf musiqiy asarni tinglash jarayonida o‘quvchilarga asarni tinchlikni saqlagan holda, gaplashmay madaniyatli tinglash odobini o‘rgatish muhimdir. Asar boshidan oxirigacha ifodali, badiiy ijroda magnit tasma yoki o‘qituvchining jonli ijrosi orqali eshittiriladi. Musiqa yangrashi bilan barcha sinfdagilar, jumladan o‘qituvchining o‘zi ham berilgan holda, barcha ishlarini chetga surib diqqat bilan tinglashi kerak. Bu yoshdagi o‘quvchilar murakkab ichki dunyo, his-tuyg‘ular, ichki kechinmalarga boy, muhabbat mavzularidagi, qahramonlik ruhidagi, tragediya va satira kabi janrlardagi musiqiy asarlarni bajonidil kuylaydilar.

6-sinfda esa o‘quvchilar bevosita mumtoz musiqa haqida tushunchalarga ega bo‘ladilar. Mumtoz musiqa namunalari tinglaydilar. Shuningdek, sharh xalqlari mumtoz musiqalaridan namunalar tinglab o‘z bilimlarini oshiradilar.

7-sinf o'quvchilarida tinglash jarayonida ixtiyoriy diqqat ancha rivoj topgan bo'ladi. Buning natijasida o'quvchilar ancha katta hajmdagi asarlarni uzoq muddat tinglay oladilar. Shuni hisobga olgan holda 7-sinfda mumtoz musiqiy merosimizga salmoqli o'rin ajratilgan bo'lib, o'quvchilar o'zbek maqomlari va maxalliy uslublarini o'zlashtiradilar. Ular dars jarayonida turli xil xalq va kasbiy ashula namuna (Mustahzod, Savti suvora, Mug'ulchai Dugoh Qashqarcha va hokazo) lardan tinglaydilar. Bu kabi namunalarni tinglash o'quvchilarda o'zbek mumtoz musiqa merosiga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, ularning estetik dunyoqarashini boyitadi. Bu sinfda o'quvchilarga uyga beriladigan vazifalar ham ahamiyatlidir. O'qituvchi o'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ularga simfoniya, kantata, operalardan, maqomlardan, katta ashulalardan namunalarni tinglashga berishi mumkin.

Musiqa savodi faoliyati

5-6-sinfda musiqa savodi faoliyatida asosan musiqa nazariyasiga oid bilimlar o'rgatiladi. O'quvchi musiqa savodini o'zlashtirib borar ekan, u musiqiy asarlarini bema'lol nazariy jihatdan tahlil qila oladi. Bu sinflarga kelib o'quvchilar tovush, ritm, o'lchov, sur'at, alteratsiya belgilari, major va minor ladlari, ikkita belgigacha bo'lgan tonliklarni biladilar. O'qituvchi o'quvchilarning mazkur faoliyatda egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini boshqa faoliyat turlarida unumli qo'llay bilishi kerak. Bu o'z navbatida o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtiradi hamda boshqa faoliyatlardagi bilimlarini ham orttiradi.

7-sinf musiqa darsiga qo'yilgan talablarga binoan o'quvchilar musiqiy asarning mazmuni, xarakteri, janr va shaklini, lad va tonligini aniqlay olishlari zarur. Mazkur sinf o'quvchilari musiqa savodi faoliyati orqali o'zlashtirgan materiallarini takrorlaydilar va mustahkamlaydilar. Bundan tashqari yangi tushuncha va atamalar bilan ham tanishadilar (katta ashula, dugoh, segoh, tuzuk, uffor va hokazo). Har bir chorakdan so'ng yozilgan musiqa lug'ati bolalar uchun juda qulaydir. [8.80-b.]

7-sinfda o'quvchilar kichik hajmdagi musiqa asarlarini tahlil qilishni o'rganadilar. Ular musiqiy asarning kaliti, tonligi, o'lchovi, ritmi, tempi, mazmuni, xarakteri va janri haqida ma'lumot bera olishlari kerak.

XX asr o'zbek musiqasini o'rganish usullarini takomillashtirish uchun quyidagi yondashuvlarni tavsiya etish mumkin:

- Innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Masalan, video darslar, onlayn platformalar va virtual konsertlar orqali o'quvchilarni XX asr o'zbek musiqasi bilan tanishtirish.
- Analitik va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish: O'quvchilarga XX asr musiqasining har xil janrlarini va ularning o'ziga xos musiqiy tilini tahlil qilishni o'rgatish.
- Milliy va xalqaro ta'lim dasturlarini uyg'unlashtirish: Jahon musiqasi bilan o'zbek musiqasini solishtirish orqali milliy o'zlik va o'zga madaniyatlarni tushunishga yordam berish.
- Madaniy hamkorlik va almashuv dasturlarini tashkil qilish: Maktab va kollejlarda o'rtasida madaniy hamkorlik qilish orqali o'quvchilarni musiqiy bilimlarini boyitish.

XX asr o'zbek musiqasi milliy madaniyatning yorqin namunalaridan biri bo'lib, uni o'rganish o'quvchilarga milliy qadriyatlarni chuqurroq anglashga va ularning madaniy dunyoqarashini boyitishga yordam beradi. Musiqa madaniyati darslarida XX asr o'zbek musiqasini o'rganish uslublarini takomillashtirish esa ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Арчайникова Л.Г. Профессия-ВУЗ-музыка, -М.: Просвещение, 1984.-110 с.
2. Вахритдинова N.A. O‘zbekiston bolalar xor madaniyati. T., 2002, -110 b.
3. Васильева А. Организационные принципы работы детского хора. Вопросы методики проведения музыкальных дисциплин. Т., 1991 г. С -110.
4. G‘oziyev E. Psixologiya . Yosh davrlari psixologiyasi. -Т., “O‘qituvchi”. 1994. В.56.
5. Musiqa madaniyati fani o‘quv dasturi (1-7-sinf). T., 2017. – В. 41.
6. Mustafoyev. В. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida musiqa . Buxoro – 2013. В.45.
7. Mustafoyev. В. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida musiqa . Buxoro – 2013. В.47.
8. Музыкальная психология: Методика преподавания. / автор сост. Кадыров Р.Г., -Т.: Музыка, 2005. -80 с.